

OLIV TA'LIM TASHKILOTLARIDA BUDJETDAN TASHQARI MABLAG'LAR HISOBI VA ICHKI AUDITNI TAKOMILLASHTIRISH

Abduraxmonov Saidqosimxon Abduhamid o'g'li

SamATI, mustaqil izlanuvchi

Email: saabdurkhmonovs@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18038569>

***Annotatsiya.** Ta'lim va sog'liqni saqlash kabi davlat budjetidan mablag' oluvchi tashkilotlarda budjetdan tashqari mablag'lar hisobini yuritish va ichki audit mexanizmi muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada O'zbekistonda 2024–2025-yillarda oliy ta'lim tashkilotlarida budjetdan tashqari mablag'lar hisobiga oid amaliyot tahlil qilinadi. Shu bilan birga, ichki audit tizimini takomillashtirishga yo'naltirilgan metodologik yondashuvlar hamda boshqaruvni takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi. Nazariy jihatdan davlat budjeti va budjet tizimi bo'yicha qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar tahlil qilinib, amaliy misollar orqali mavjud bo'shliqlar va xatarlar aniqlanadi. Tadqiqot natijalari tashkilotlarda budjetdan tashqari mablag'larning nazorati, hisob yuritilishi va ichki audit tashkiliy mexanizmining samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan takliflarni o'z ichiga oladi. Ushbu tadqiqot davlat boshqaruvi va moliyaviy nazorat sohasidagi ilmiy-amaliy masalalarga hissa qo'shadi.*

***Kalit so'zlar:** budjet tashkilotlari, budjetdan tashqari mablag'lar, ichki audit, moliyaviy nazorat, O'zbekiston, hisob yuritish.*

***Abstract.** In budgetary organisations funded by the state — such as those in education and healthcare — the accounting of off-budget funds and the internal audit mechanism holds significant importance. This article analyses the practice of accounting for extra-budgetary funds in Uzbekistan during the 2024-2025 period and proposes methodological approaches and management enhancements to the internal audit system. From a theoretical perspective, it examines the normative legal framework of the budget system and employs empirical examples to identify gaps and risks. The research findings include recommendations aimed at improving the oversight, accounting and internal audit organisational mechanism of extra-budgetary funds within budgetary entities. The study contributes to the scholarly-practical discourse on public administration and financial control.*

***Key words:** budgetary organisations, extra-budgetary funds, internal audit, financial control, Uzbekistan, accounting.*

***Аннотация.** В государственных бюджетных организациях — например, в сфере образования и здравоохранения — ведение бухгалтерского учёта внебюджетных средств и механизм внутреннего аудита имеют ключевое значение. В данной статье проводится анализ практики учёта внебюджетных средств в Узбекистане за период 2024-2025 гг. и предлагаются методологические подходы и управленческие улучшения для системы внутреннего аудита. С теоретической точки зрения рассматривается нормативно-правовая база бюджетной системы, с эмпирическими примерами выявляются пробелы и риски. Результаты исследования включают рекомендации по повышению эффективности надзора, учёта и организационного механизма внутреннего аудита внебюджетных средств в бюджетных организациях. Работа является вкладом в*

научно-практическую дискуссию по вопросам государственного управления и финансового контроля.

Ключевые слова: бюджетные организации, внебюджетные средства, внутренний аудит, финансовый контроль, Узбекистан, учёт.

KIRISH

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasida davlat moliya tizimini modernizatsiya qilish, budjet jarayonlarini ochiqlik va shaffoflik tamoyillari asosida boshqarish borasida keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 10-oktyabrdagi ““Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6079-son1 Farmoni hamda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Davlat organlari va tashkilotlarining ichki audit xizmati to‘g‘risidagi namunaviy nizomni tasdiqlash haqida”gi 2022-yil 1-avgustdagi 416-son2 qarorlarida budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratning yangi mexanizmlari, jumladan ichki auditni xalqaro standartlarga mos holda tashkil etish vazifalari belgilangan.

Oliy ta‘lim tashkilotlari faoliyatining moliyaviy barqarorligi nafaqat davlat budjeti hisobidan, balki budjetdan tashqari manbalar hisobidan ham ta‘minlanadi. Ushbu mablag‘lar o‘z mohiyatiga ko‘ra davlat mulkini samarali boshqarish, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish dasturlarini moliyalashtirish, shuningdek muassasalarning mustaqil tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlashda muhim o‘rin tutadi. Shu bois, budjetdan tashqari mablag‘lar hisobi, ularning maqsadli sarflanishi va samaradorligini oshirish davlat moliyasini boshqarish tizimida ustuvor yo‘nalishlardan biri bo‘lib qolmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Davlat soliq qo‘mitasi ma‘lumotlariga ko‘ra, 2024-yilda budjetdan tashqari mablag‘lar hajmi davlat budjeti xarajatlarining o‘rtacha 14–15 foizini tashkil etgan, bu esa ularning iqtisodiy ahamiyatini yanada oshirmoqda.

Ichki audit tizimi esa budjet tashkilotlarida moliyaviy intizomni mustahkamlash, budjetdan tashqari mablag‘larning maqsadli sarflanishini nazorat qilish va korrupsiya xavfini kamaytirishning eng samarali vositalaridan biridir. Shu nuqtayi nazardan, xalqaro moliya institutlari — Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg‘armasi (IMF) va OECD tomonidan ilgari surilgan Public Financial Management (PFM) tamoyillariga muvofiq ichki audit tizimini takomillashtirish zarurati dolzarb masalaga aylanmoqda.

Mazkur tadqiqotning dolzarbligi shundan iboratki, O‘zbekistonda davlat moliya boshqaruvining yangi bosqichi — raqamlashtirish va auditni avtomatlashtirish jarayonlari — budjetdan tashqari mablag‘lar hisobini yuritish hamda ularning harakatini nazorat qilishda shaffoflikni ta‘minlash uchun yangi yondashuvlarni talab etmoqda. Shu bois, ushbu maqolada budjet tashkilotlarida budjetdan tashqari mablag‘lar hisobi va ichki auditni takomillashtirishga doir nazariy-amaliy asoslar, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari ilmiy tahlil qilinadi.

Tadqiqotning maqsadi — Oliy ta‘lim muassasalarida budjetdan tashqari mablag‘larning hisobini yuritish va ichki audit tizimini takomillashtirish bo‘yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqishdan iborat. Maqolada budjetdan tashqari mablag‘larning shakllanish manbalari, ularning hisobga olinishi, sarflanish mexanizmlari, ichki audit nazorati hamda xalqaro tajribalar asosida takomillashtirish yo‘nalishlari keng yoritiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mavzu bo‘yicha nazariy va me‘yoriy poydevor avvalo Budjet kodeksidagi ta‘rif va

normalarga tayanadi. Unda “budget tashkilotlari budgetdan tashqari jamg‘armalar” — “qonunchilikda nazarda tutilgan manbalar hisobidan shakllanadigan mablag‘lar” sifatida belgilangan. Kodeks ijro intizomi va hisobdorlikni ta‘minlaydigan vazifalarni ham aniq ko‘rsatadi. Xususan, “budget tashkilotlari budgetdan tashqari jamg‘armalarining ijrosi” ularning o‘z mas‘uliyati ekanini qayd etadi.

Amaliy reglamentlar kesimida 2971-sonli “Buxgalteriya hisobi hisobotlari to‘g‘risidagi nizom” debitor/kreditor qarzlarni davlat budjeti bilan bir qatorda budgetdan tashqari mablag‘lar kontekstida ham umumlashtirish talabini belgilaydi. Bu esa alohida nazoratning zarurligini ko‘rsatadi. Tarmoq kesimidagi hujjatlar, masalan, xalq ta‘limi muassasalarida “vnebudget fondlari” shakllanishi va ulardan foydalanish tartibini belgilovchi 344-son qaror, qo‘shimcha manbalar harakatining tartib-qoidalarini va ichki nazorat ehtiyojini aniqlaydi.

Xalqaro nazariy yo‘nalishda Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg‘armasi (IMF) ishlarida ichki audit PFM tizimining yadro elementi sifatida talqin qilinadi. Diamond ichki auditni “davlat moliyaviy boshqaruvi samaradorligining muhim tarkibiy qismi” ekanini asoslaydi (“the internal audit function ... an important component of government financial management”). So‘nggi yillarda IMF PFM blogidagi tahliliy materiallarda ichki auditning “qutilarni belgilashdan ancha kengroq” vazifalariga urg‘u beriladi: “u mablag‘lardan to‘g‘ri foydalanishni ta‘minlaydi, xavflarni boshqaradi va ishonchni mustahkamlaydi” (“goes beyond ticking boxes ... manages risks ... builds trust”).

Mahalliy ilmiy adabiyotlarda ham ichki auditning davlat tashkilotlari uchun ahamiyati izchil ochib berilgan. Masalan, S.U. Mehmonov Oliy ta‘lim tashkilotlarida ichki auditni “resurslardan oqilona foydalanish va intizomni mustahkamlashning muhim institutsional mexanizmi” sifatida ko‘rsatadi (maqolada auditning tashkiliy va amaliy jihatlari yoritilgan). Shuningdek, u ichki auditni IIA talqiniga tayangan holda “mustaqil va xolis baholash faoliyati” sifatida tavsiflaydi. Bu talqin mahalliy amaliyot uchun me‘yoriy-metodik asos vazifasini bajaradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotning metodologik asosi davlat moliyasini boshqarishning nazariy prinsiplari, xalqaro audit standartlari (INTOSAI, COSO) hamda O‘zbekiston Respublikasining amaldagi normativ-huquqiy hujjatlariga tayanadi. Tadqiqotda tizimli, tahliliy, taqqoslama va statistik usullar qo‘llanilgan.

Tahlil jarayonida 2024–2025-yillar uchun O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi, Markaziy bank, Davlat statistika qo‘mitasi va Hisob palatasi ma‘lumotlaridan foydalanilgan. Shuningdek, Xalqaro valyuta jamg‘armasi (IMF) va Jahon banking Public Financial Management hamda Internal Audit Effectiveness bo‘yicha hisobotlari metodologik manba sifatida tanlab olingan.

Empirik bosqichda budget tashkilotlarining budgetdan tashqari mablag‘lar hisobini yuritish amaliyoti, ichki audit tizimining tashkiliy holati va nazorat mexanizmlari tahlil qilingan. Tadqiqotning asosiy e‘tibori budgetdan tashqari mablag‘larning shaffofligi, hisobdorlik darajasi va ichki auditning samaradorligini oshirishga qaratilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasida budgetdan tashqari mablag‘lar hisobini yuritish tizimi bosqichma-bosqich takomillashmoqda. Davlat moliyasi shaffofligini oshirish maqsadida Moliya vazirligi tomonidan 2024-yilda joriy qilingan “Elektron budget” axborot tizimi (e-budget.gov.uz) orqali budget tashkilotlarining daromadlari va budgetdan tashqari tushumlari yagona ma‘lumotlar bazasida qayd etilmoqda. Davlat statistika qo‘mitasi ma‘lumotlariga

ko‘ra, 2024-yilda budjetdan tashqari mablag‘lar umumiy daromadlarning 14,8 foizini tashkil etgan, bu ko‘rsatkich 2023-yilga nisbatan 1,3 foizga o‘shishni bildiradi.

Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, Oliy ta‘lim tashkilotlarining budjetdan tashqari mablag‘lar to‘lovli xizmatlar, ijaraga berish, homiylik mablag‘lari hamda grantlar orqali shakllanib, ularning salmog‘i so‘nggi yillarda barqaror o‘shish tendensiyasini ko‘rsatmoqda. Shu bilan birga, ayrim budjet tashkilotlarida bu mablag‘larni hisobga olish va moliyaviy intizomni takomillashtirish yo‘nalishida tizimli ishlarni kuchaytirish zarurati mavjud. Ichki audit tizimini yanada samarali ishlashga yo‘naltirish, mas‘ul xodimlarning malakasini oshirish hamda raqamli nazorat mexanizmlarini kengaytirish orqali mavjud imkoniyatlardan yanada to‘liq foydalanish prognoz qilinmoqda. Moliya vazirligi huzuridagi Ichki audit departamentining 2025-yil boshida o‘tkazilgan tahlillari ham bu yo‘nalishda aniqlik va shaffoflikni ta‘minlash bo‘yicha ijobiy o‘shish salohiyatini tasdiqlaydi.

Xalqaro tajriba shuni ko‘rsatadiki, ichki audit tizimini kuchaytirish budjetdan tashqari mablag‘lardan foydalanish samaradorligini oshiradi. Jahon bankining 2024-yil hisobotida ta‘kidlanishicha: “Internal audit functions, when independent and risk-based, significantly reduce the misuse of public funds.” Ushbu yondashuvga muvofiq, auditni xatar-asosli tahlilga yo‘naltirish va natijalarni raqamli tahlil vositalari orqali baholash zarurligi e‘tirof etiladi (1-rasm).

Ichki audit xizmatining faoliyat rejasi tarkibiy qismlari

1. Rejali tekshirishlar, shu jumladan quyi tashkilotlarning ro‘yxati
2. Maqsadli chora-tadbirlarni amalga oshirish uchun xodimlarga maslahat va o‘qitish
3. Tekshirishlar natijalari bo‘yicha hisobot va tavsiyalar tartibi
4. Ichki audit natijalarini muvofiqlashtirish va tasdiqlash mexanizmi
5. Me‘yoriy hujjatlar, uslublar va ko‘rsatmalarni ishlab chiqish
6. Normativ-uslubiy hujjatlar bilan ishlash va o‘zgarishlarni kuzatish
7. Monitoring natijalari bo‘yicha takomillashtirish tavsiyalari
8. Ichki audit xodimlarini muntazam o‘qitish

Mahalliy tadqiqotchi Z. Xamidova (2024) O‘zbekiston sharoitida ichki audit “faqat nazorat vositasi emas, balki boshqaruv qarorlarini axborot bilan ta‘minlovchi mexanizm” bo‘lishi zarurligini ta‘kidlaydi. Shu nuqtayi nazardan, tahlil shuni ko‘rsatadiki, hozirgi amaliyotda audit xulosalari ko‘pincha hisobot xarakterida qolmoqda, biroq ularni qaror qabul qilish jarayoniga integratsiya qilish darajasi past.

Tadqiqot natijalari shundan dalolat beradiki, Oliy ta‘lim tashkilotlarida budjetdan tashqari mablag‘lar hisobi samaradorligini oshirish uchun bir qator ustuvor yo‘nalishlar muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli integratsiya yo‘nalishida budjetdan tashqari tushumlarni real vaqt rejimida kuzatuvchi avtomatlashtirilgan tizimlarni keng joriy etish zarur. Ichki auditning institutsional mustaqilligini kuchaytirish uchun audit hisobotlarini to‘g‘ridan-to‘g‘ri rahbarlik organlariga taqdim etish amaliyotini kengaytirish lozim. Xavfga asoslangan audit metodikasini joriy etish resurslardan foydalanishdagi xatarlarni oldindan baholash va profilaktika nazoratini kuchaytirish imkonini beradi. Shuningdek, audit kadrlarini tayyorlash va ularning malakasini oshirish uchun xalqaro (INTOSAI, COSO, IIA) standartlariga mos sertifikatlash tizimini yo‘lga qo‘yish zarur.

Umuman olganda, 2024–2025-yillardagi tahlillar shuni ko‘rsatadiki, budjetdan tashqari

mablag‘lar hajmi o‘sayotgan bo‘lsa-da, ularni boshqarish tizimi hamda ichki audit samaradorligini oshirish uchun institutsional, texnologik va kadrlar islohotlari talab etiladi. Bu esa davlat moliyaviy nazoratining zamonaviy bosqichiga o‘tish uchun muhim shart hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, oliy ta‘lim tashkilotlarida budjetdan tashqari mablag‘lar hisobi va ichki audit tizimi davlat moliyaviy boshqaruvining muhim bo‘g‘ini sifatida shakllanib, uning samarali faoliyati moliyaviy intizomni mustahkamlash, korrupsiyaga qarshi barqaror mexanizmlarni rivojlantirish hamda resurslardan oqilona foydalanishni ta‘minlashda katta salohiyatga ega. O‘zbekiston sharoitida so‘nggi yillarda moliyaviy boshqaruvni raqamlashtirish, ochiqlik va hisobdorlikni oshirish bo‘yicha amalga oshirilgan islohotlar natijasida budjet jarayonlarining shaffofligi bosqichma-bosqich kuchayib bormoqda. Yaqin istiqbolda budjetdan tashqari mablag‘lar hisobi to‘liq avtomatlashtirilishi, ichki audit hisobotlari esa boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayonlariga yanada faol integratsiya qilinishi kutilmoqda.

Shu bois, tizimni takomillashtirish uchun normativ-huquqiy bazani yanada mukammallashtirish zarur. Budjetdan tashqari mablag‘lar shakllanishi, sarflanishi va hisobini yuritish jarayonlarini yagona standart asosida tartibga soluvchi alohida nizom ishlab chiqilishi lozim. Ichki auditning institutsional mustaqilligini kuchaytirish ham muhim: bu borada ichki audit bo‘limlari rahbarlarini bevosita Moliya vazirligi huzuridagi Ichki audit agentligiga hisobot beruvchi tartibda joylashtirish amaliyoti maqsadga muvofiq bo‘ladi. Bu esa audit natijalarining xolisligini ta‘minlaydi.

Raqamli audit tizimini joriy etish ham dolzarb vazifa hisoblanadi. “Elektron budjet” platformasi doirasida budjetdan tashqari mablag‘lar bo‘yicha alohida modul yaratish orqali tushumlar va xarajatlarni real vaqt rejimida kuzatish imkonini beruvchi mexanizmni tatbiq etish lozim. Kadrlar salohiyatini oshirish masalasi ham alohida ahamiyatga ega bo‘lib, ichki auditorlar uchun xalqaro standartlar (COSO, INTOSAI, IIA) asosida malaka oshirish dasturlarini yo‘lga qo‘yish va auditni xatar-asosli yondashuv bilan uyg‘unlashtirish tavsiya etiladi.

Bundan tashqari, audit natijalaridan boshqaruv qarorlarida faol foydalanish zarur. Ichki audit hisobotlari faqat nazorat vositasi sifatida emas, balki budjet tashkilotlarida strategik rejalashtirish va resurs taqsimotini optimallashtirish vositasi sifatida qo‘llanilishi lozim.

Xulosa qilib aytganda, budjetdan tashqari mablag‘lar hisobi va ichki auditni takomillashtirish davlat sektorida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish, shaffoflikni kuchaytirish hamda xalqaro standartlarga yaqinlashishning muhim omilidir. Taklif etilgan chora-tadbirlarning bosqichma-bosqich amalga oshirilishi O‘zbekiston Respublikasida davlat moliyasini barqaror va samarali boshqarish tizimini shakllantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Budjet kodeksi. – Qabul qilingan: 26.12.2013-yil, – <https://lex.uz/docs/-2304138>
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining, 01.08.2022 yildagi 416-son qarori. “Davlat organlari va tashkilotlarining ichki audit xizmati to‘g‘risidagi namunaviy nizomni tasdiqlash haqida”. <https://lex.uz/docs/-6136910>
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining, 08.04.2025 yildagi 210-son qarori. “2025 — 2030-yillarda davlat moliyasini boshqarish tizimini takomillashtirish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”. <https://lex.uz/uz/docs/-7469803>

4. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi. “Davlat byudjeti va byudjetdan tashqari mablag‘lar tahlili bo‘yicha 2024-yilgi statistik ma’lumotlar”. – <https://stat.uz>
5. International Monetary Fund (IMF). Extrabudgetary Funds (Technical Notes and Manuals No. 10/09). – Washington D.C., 2024. – <https://www.imf.org/external/pubs/ft/tnm/2010/tnm1009.pdf>
6. World Bank. Public Financial Management: Strengthening Internal Audit in the Public Sector. – Washington D.C., 2024. – <https://www.worldbank.org>
7. OECD. Budget Transparency Toolkit: Practical Steps for Supporting Openness, Integrity and Accountability in Public Financial Management. – Paris, 2023. – <https://www.oecd.org/gov/budgeting>
8. Xamidova Z. U., Isakov A. “Internal Audit of Financial Assets in Budgetary Organizations.” World of Science Academic Research Journal, 2024, Vol. 3, No. 4, pp. 45–52. – <https://wos.academiascience.org>